

UITLEG BIJ HET TOESTEMMINGSFORMULIER

Waarvoor geef ik toestemming?

Vier vragen beantwoord:

Vraag 1: Wat betekent 'toestemming om mijn interview toegankelijk te maken via de database van het Stadsarchief Rotterdam'?

'Toestemming om mijn interview toegankelijk te maken via de databank van het Stadsarchief Rotterdam' betekent dat uw definitieve interview en de samenvatting ervan via onze databank openbaar worden gemaakt. Afhankelijk van de gegeven toestemming kan uw interview vervolgens worden afgespeeld via de website of worden afgespeeld in de studiezaal in het stadsarchief. Uw gesprekspartner kan u helpen bij het maken van deze keuze!

Vraag 2: Wat betekent 'toestemming voor het publiceren van mijn naam als geïnterviewde'?

Om ervoor te zorgen dat uw interview goed vindbaar en doorzoekbaar is, voorzien we het van extra gegevens, de 'metadata'. Denk daarbij aan de volledige naam van een persoon, eventuele gebeurtenissen waarover gesproken is en wanneer die hebben plaatsgevonden. Aangezien deze informatie met andere platforms kan worden gedeeld, is het belangrijk dat u er tevreden mee bent dat uw naam wordt gepubliceerd.

Vraag 3: Wat betekent 'toestemming voor het publiceren van dit interview online op de website van het Stadsarchief Rotterdam'?

Hoe ziet dat eruit, mijn verhaal online op de website van het Stadsarchief of DANS?

Een voorbeeld van de website van het Stadsarchief Rotterdam:

Stadsarchief Rotterdam Zoeken en ontdek Diensten Educatie Regio Over ons Co

4016 Collecties Bewegend Beeld THA, 1920

Stadsarchief Rotterdam

Auteursrechtelijk beschermd.
Bekijk dit stuk op de studiezaal.

BB-3174 Documentaire met oral history (oud-werknemers) en archiefbeelden over het leven aan boord van de passagiersschepen van de Holland-Amerika Lijn. De werkelijkheid aan boord achter de schijn van de reclamefilmpjes.

Nummer: BB-3174
Titel: De HAL, Service tot de laatste minuut
Datering: 1950 - 1996
Toegangsnummer: 4016
Collectie: Collecties Bewegend Beeld THA
Auteursrechthouder: Erasmus Universiteit Rotterdam; Derden
Annotatie: AV- practicum Faculteit Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit. Studenten: Ralph de Graaf, Leen-Jan van 't Hof, Marjolein de Jonge, Sandra Menzel, Debby Roukens.
Documentsoort: Bewegend beeld
Downloadbaar: Nee

Een voorbeeld uit DANS, waar onderzoekers je interview kunnen vinden:

PROJECT ONGEKEND BIJZONDER, ROTTERDAM, INTERVIEW 19

← Back to list

Overview Description Data files (2)

Cite as:

Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie - BMP (2015). Project Ongekend Bijzonder, Rotterdam, Interview 19. DANS. <https://doi.org/10.17026/dans-xyz-k7rb>

2015-02-05 | Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie - BMP | > 10.17026/dans-xyz-k7rb

geslacht: Man
land van herkomst: voormalig Joegoslavië
kassa in land van herkomst: n.b.
heeftij aankomst: NL: 18
stad: Rotterdam
vluchtreden: Burgeroorlog in Joegoslavië. is samen met zijn vader en zus gevlucht onder een vrachtwagen. Moeder is later gevlucht.
relaties met eigen gemeenschap: n.b.
opleiding: HBO sociale academie + MBO voor transport logistiek management
beroep land van herkomst: Sluiter
werk in NL: Wretdiskunde
kinderen: 0
bijdrage aan de stad: Doet vrijwilligerswerk op verschillende plekken. Samen 010, Stichting RDS, Stichting Welkom in Rotterdam.
opvallend/bijzonder: Hij is benoemd tot stadsambassadeur van Rotterdam. Heeft een heftig vluchtverhaal (en periode in de oorlog) meegemaakt wat voor hem nog steeds voelt als gisteren.

Relations

- Website Ongekend Bijzonder
- Website Stadsarchief Rotterdam
- isPartOf: Thematische collectie: Ongekend Bijzonder in EASY

Vraag 4: Wat betekent 'hergebruik van dit interview door derden t.b.v. publicaties, bij openbare gelegenheden zoals tentoonstellingen, documentaires of drukwerk of op internet voor educatieve doeleinden, maar nooit voor commerciële doeleinden'?

Je interview en stukken uit het interview zullen nooit gebruikt worden in bijvoorbeeld een reclame. Ze kunnen alleen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, dus in de klas of tijdens workshops, in tentoonstellingen, documentaires of folders en websites.

Denk bijvoorbeeld aan:

- een leerling van een middelbare school die een werkstuk gaat maken over de geschiedenis van Rotterdam;
- een geschiedenisdocent in het middelbaar of hoger onderwijs die interviews wil laten zien in de klas;
- een documentairemaker die een film maakt over strijdbare vrouwen in Rotterdam en die fragmenten wil laten horen of zien;
- een onderzoeker aan een universiteit die een boek schrijft over de geschiedenis van de vrouwenbeweging in Nederland;
- een lokaal museum dat een tentoonstelling maakt over de bijdrage van vrouwen in de stad;
- een website van een vrouwenorganisatie die een thema als geweld tegen vrouwen onder de aandacht wil brengen;
- een journalist die een artikel schrijft over de invloed van vrouwen op de Rotterdamse politiek.